

УДК 373.2

**ВОСПИТАНИЕ УВАЖЕНИЯ К СТАРШИМ
У ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ И УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

КОЗЛОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

магистр, заведующий
государственного учреждения образования
«Детский сад № 76 г. Минска»,
старший преподаватель кафедры общей
и дошкольной педагогики (Республика Беларусь)

ТОМКОВИЧ ЕЛЕНА КАЗИМИРОВНА

воспитатель дошкольного образования
государственного учреждения образования
«Детский сад № 76 г. Минска» (Республика Беларусь)

КАПАЦКАЯ ОЛЕСЯ ГЕОРГИЕВНА

руководитель физического воспитания
государственного учреждения образования
«Детский сад № 76 г. Минска» (Республика Беларусь)

***Аннотация.** В статье рассматриваются проблема семьи и семейного воспитания воспитанников старшего дошкольного возраста, раскрывается характер взаимоотношений между детьми, родителями и другими взрослыми членами семьи в соответствии с ролью и статусом воспитанника, его влияние на сохранение позитивного микроклимата семьи.*

***Ключевые слова:** семья, семейное воспитание, микроклимат семьи, уважительное отношение к старшим, воспитанники старшего дошкольного возраста.*

Перед системой образования время ставит беспрецедентный вызов. Сегодня важно воспитать личность с высоконравственными моральными и духовными качествами, гражданина, патриота своей страны. А для этого необходима системная работа в данном направлении со всеми участниками образовательного процесса.

Направление по воспитанию уважения к старшим у детей дошкольного возраста просматривается в Кодексе об образовании; Учебной программе дошкольного образования; Программе непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2026–2030 гг. (постановление Министерства образования Республики Беларусь от 04.11.2025 № 192), иных нормативных правовых актах [1].

Семья выступает базовым институтом первичной социализации, в рамках которого осуществляется трансформация и усвоение детьми опыта интерперсонального взаимодействия. Характер и специфика детско-родительских отношений не только детерминируют вектор психического развития воспитанника, но и служат предиктором его успешной социальной адаптации в долгосрочной перспективе. В процессе жизнедеятельности индивид интегрируется в гетерогенную систему социальных ролей, демонстрируя способность к их ситуативной смене и одновременной реализации.

Для начала важно разделить понятия роли и статуса. Статус – это позиция, занимаемая в обществе и в семье. Роль – это модель поведения, способ взаимодействия, используемый в отношениях. Статус – положение человека, а роль – образец поведения в соответствии со своим статусом [2].

Статус детей в семье определяется эмоциональным характером и содержанием внутрисемейного общения. Характер социальной роли, осваиваемой воспитанником старшего

дошкольного возраста в семейном микросоциуме, напрямую зависит от отношения законных представителей к его воспитанию, обучению и личностному становлению. Семейные отношения затрагивают ценностные ориентации личности каждого члена семьи и определяют в целом успешность семейной жизни [2, с. 20–21].

Базисом для воспитания уважительного отношения к старшим у воспитанника выступает первоначальный опыт позитивного взаимодействия в семье: осознание ребенком собственной безопасности, эмоциональная поддержка и трансляция заботы со стороны его законных представителей.

Теоретический анализ научно-педагогических исследований позволяет констатировать, что у воспитанников старшего дошкольного возраста уважительное отношение к старшим объективируется в готовности осознанно и бесконфликтно выполнять поручения взрослого. Данное качество проявляется в стремлении оказывать элементарную помощь, выражать почтение и заботу (соблюдать дистанцию в разговоре взрослых, уступать место или дорогу, проявлять аккуратность к чужим вещам) [3]. Важным критерием сформированности уважительного отношения выступает внешняя культура поведения воспитанника, которая верифицируется через невербальные маркеры (мимику, жесты) и соблюдение норм речевого этикета при коммуникации со взрослыми.

Эмоциональный климат семьи и интересубъективные отношения между всеми ее членами (включая прародителей и сиблингов) составляют фундамент духовно-нравственного развития личности, способствуя переходу от естественной привязанности к формированию гуманного отношения к окружающим. Эволюция данного феномена осуществляется по вектору: от эмоциональной близости и понимания социальной роли родственников – к осознанному, деятельностному отношению к взрослым в целом. Системность и результативность процесса воспитания у детей уважения к старшему поколению достигаются при условии интеграции и преемственности усилий семьи и учреждения дошкольного образования.

В процессе работы по воспитанию уважения к старшим у воспитанников старшего дошкольного возраста на базе **Государственного учреждения образования «Детский сад № 76 г. Минска»** организуется образовательный процесс системно и планомерно в соответствии с социально-нравственным и личностным развитием воспитанников. В специально организованной деятельности (в ходе регламентированных Учебной программой дошкольного образования занятий), педагогические работники используют такие методы и средства, как **этические беседы**: «Почему мы должны заботиться о бабушках и дедушках» (обсуждение значения семейных уз и помощи старшим), «Волшебные слова в нашем общении» (правила вежливого обращения), «Учимся уступать» (этика поведения в общественных местах и транспорте), «Мои старшие наставники» (уважение к труду педагогов и старших товарищей). **Чтение произведений художественной литературы** и малые формы фольклора: пословицы о мудрости старших: «*Старога паважай, малога павучай*», «*Слухай старых людзей, то і свой розум будзе*», белорусская народная сказка «*Як сын бацьку выратаваў*» (ключевое произведение о ценности жизненного опыта и мудрости стариков, которых в древности запрещалось бросать в беде), Я. Колас «*Савось-пустун*» (осуждение неуважительного и озорного поведения), В. Витка «*Казка пра Траемнае царства*» (семейные ценности), Л. Толстой «*Старый дед и внучек*» (глубокое произведение о моделировании поведения, как дети относятся к старикам, так и их собственные дети будут относиться к ним), В. Катаев «*Цветик-семицветик*» (осознание ценности здоровья старших и помощи тем, кто слаб), В. Сухомлинский «*Седые волосы*», «*Именинный обед*» (психологические рассказы о чуткости к родителям), а также педагогическое наблюдение за просоциальными проявлениями во взаимоотношениях воспитанников. **Инсценировка** русских народных сказок «*Гуси-лебеди*», «*Морозко*», «*Репка*» (ярко выражено уважение к родителям и старшим, послушание и взаимовыручка). Это способствует целенаправленному формированию представлений о моральных нормах, развитию эмоциональной отзывчивости и гуманных чувств.

Организуя нерегламентированную деятельность воспитанников (включая игру, самообслуживание, хозяйственно-бытовой и другие виды труда), а также в ходе выполнения режимных процессов в течение дня, воспитатель дошкольного образования создает условия для упражнения детей в позитивных действиях, нравственных поступках, а также для формирования устойчивых навыков и привычек уважительного отношения к старшим». Организация сюжетно-ролевых игр позволило достаточно быстро и в доступной форме сформировать и закрепить у воспитанников старшего дошкольного возраста основные понятия семейного содержания, содействовало развитию необходимых умений. Например, сюжетно-ролевая игра «Семья» (в процессе игры дети примеряют на себя роли бабушек, дедушек и родителей. Воспитатель дошкольного образования направляет сюжет: «дети» заботятся о старших, готовят для них угощение, уступают самое удобное место, благодарят за сказку), «Поликлиника» (дети учатся быть внимательными врачами, которые с особым трепетом и уважением выслушивают жалобы «пожилых пациентов», проявляют заботу, выписывают лекарства и провожают до кабинета), «Автобус» (проигрывание ситуаций вежливого общения в транспорте, воспитанники учатся уступать место пожилым людям, здороваться при входе и вежливо просить об остановке).

В ходе проведенной работы с воспитанниками, наиболее благоприятными педагогическими условиями формирования уважения к старшим является: сообщение воспитанникам сведений об уважительном отношении к старшим и формирование на этой основе соответствующих представлений; выработка у детей навыков и привычек уважительного отношения; формирование социально значимых чувств и мотивов (забота, желание помочь, стремление подражать взрослым, в поведении которых наиболее ярко выражаются уважение к людям, и др.); формирование умения применять навык уважительного отношения к старшим.

Таким образом, педагогические работники учреждения дошкольного образования «Детский сад № 76 г. Минска» при систематической работе с детьми старшего дошкольного возраста формируют уважительное отношение к старшим через совершенствования личностных качеств отцов, матерей, осознания личного примера и тех гуманных чувств, которые они могут проявить к окружающим. Уважительное отношение к взрослым формируется у детей под влиянием традиций и семейных взаимоотношений, на основе непосредственного примера старших членов семьи. Это отношение становится мотивом поведения воспитанника старшего дошкольного возраста и обеспечивает формирование данного качества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Учебная программа дошкольного образования (для учреждений дошкольного образования с русским языком обучения и воспитания) / М-во образования Республики Беларусь. - Минск : НИО, 2023. – 380 с.
2. Колесникова С.В. Семья как среда воспитания и развития личности // Наука XXI в.: тенденции и перспективы : сборник материалов международной научной конференции / под общ. ред. А.И. Барановского. Т. 2. Омск, 2014. С. 18–23.
3. Богомолова М.И. Генезис семейного и общественного воспитания детей в истории педагогической мысли : монография. Ульяновск, 2015. – 300 с.